

USO DO EPICOLLECT5 PARA COLETA DE DADOS GEOREFERENCIADOS SOBRE SANEAMENTO RURAL NOS MUNICÍPIOS DE CANUDOS/BA E SENTO SÉ/BA

USO DE EPICOLLECT5 PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS GEORREFERENCIADOS SOBRE SANEAMIENTO RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE CANUDOS/BA Y SENTO SÉ/BA

USE OF EPICOLLECT5 FOR THE COLLECTION OF GEOREFERENCED DATA ON RURAL SANITATION IN THE MUNICIPALITIES OF CANUDOS/BA AND SENTO SÉ/BA

Carlos Franca¹, Rafaella Medeiros², Rafael Moura³ e Rafaela Nascimento⁴.

¹Engenheiro Agrícola e Ambiental, Projeto Plansanear – UNIVASF, Petrolina, Brasil, carlos.eagri@gmail.com, 0000-0003-1659-1776;

²Mestre em Engenharia Civil, Projeto Plansanear – UNIVASF, Petrolina, Brasil, rafaella.moura@ufpe.br, 0000-0002-5712-785X;

³Doutor em Engenharia Civil, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Juazeiro, Brasil, rafaelviana.plansanear@gmail.com, 0009-0005-4224-8295;

⁴Mestranda em Engenharia Agrícola, UNIVASF, Juazeiro, Brasil, rafaelanascimento.plansanear@gmail.com, 0009-0003-5036-2958.

*Eixo Temático 09 – Tecnologias digitais no saneamento rural
Aplicações de tecnologias digitais no monitoramento de água e saneamento rural.*

*Eje Temático 09 – Tecnologías digitales en el saneamiento rural
Aplicaciones de tecnologías digitales en el monitoreo del agua y el saneamiento rural.*

*Thematic Axis 09 – Digital Technologies in Rural Sanitation
Applications of digital technologies in water monitoring and rural sanitation.*

RESUMO

O presente relato de experiência descreve o uso da ferramenta digital, *Epicollect5*, na coleta de dados primários, em campo, nos municípios de Canudos e Sento Sé, no estado da Bahia. Foram coletados, ao todo, 356 pontos georreferenciados com registros em formato de texto, imagem, áudio e vídeo. Entre os principais desafios enfrentados na coleta de dados no campo, destacam-se a ausência de conectividade com a *internet* em regiões rurais remotas, a desorganização de arquivos coletados de forma manual e o risco de perda de dados, além de falhas na comunicação entre os profissionais de campo e os analistas de escritório. Deste modo, esses obstáculos exigem a adoção de soluções mais tecnológicas e integradas para garantir a qualidade e a agilidade na coleta e no processamento dos dados. Nesse contexto, a adoção do *Epicollect5* foi fundamental para superar essas barreiras, oferecendo a funcionalidade de coleta *offline*, que possibilitou o registro dos dados diretamente nos dispositivos móveis, com posterior *upload* para a nuvem, assim que a conexão com a *internet* foi restabelecida. A plataforma também permitiu ainda a edição prévia do formulário de coleta, adaptando-o aos indicadores e categorias necessários para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). As informações coletadas foram organizadas em um banco de dados estruturado e visualizável em ambiente *web*, o que possibilitou uma análise integrada e em tempo real por profissionais

alocados no escritório. Esse processo reduziu, significativamente, a margem de erro, agilizou a construção do Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C) do PMSB e fortaleceu a representatividade das áreas rurais, que frequentemente são negligenciadas em diagnósticos convencionais. Contudo, como parte deste relato de experiência, menciona-se que ocorreu um erro, em 03 ocasiões, que não pôde ser solucionado, acarretando na perda dos dados destes referidos pontos. Por fim, conclui-se que o uso do *Epicollect5* se configurou como uma ótima ferramenta para a coleta de dados de campo.

Palavras-chave: Epicollect5, Coleta de dados de campo, PMSB, Tecnologias digitais, Saneamento rural.

RESÚMEN

El presente relato de experiencia describe el uso de la herramienta digital *Epicollect5* en la recolección de datos primarios, en el campo, en los municipios de Canudos y Sento Sé, en el estado de Bahía. Se recopilaron, en total, 356 puntos georreferenciados con registros en formato de texto, imagen, audio y video. Entre los principales desafíos enfrentados en la recolección de datos en el campo, se destacan la ausencia de conectividad a internet en regiones rurales remotas, la desorganización de los archivos recolectados de forma manual y el riesgo de pérdida de datos, además de fallas en la comunicación entre los profesionales de campo y los analistas de oficina. De este modo, estos obstáculos requieren la adopción de soluciones más tecnológicas e integradas para garantizar la calidad y la agilidad en la recolección y procesamiento de los datos. En este contexto, la adopción de *Epicollect5* fue fundamental para superar estas barreras, ofreciendo la funcionalidad de recolección offline, lo que permitió el registro de los datos directamente en los dispositivos móviles, con posterior carga a la nube, tan pronto como la conexión a internet fue restablecida. La plataforma también permitió la edición previa del formulario de recolección, adaptándolo a los indicadores y categorías necesarios para la elaboración del Plan Municipal de Saneamiento Básico (PMSB). La información recopilada fue organizada en una base de datos estructurada y visualizable en un entorno *web*, lo que permitió un análisis integrado y en tiempo real por los profesionales asignados en la oficina. Este proceso redujo significativamente el margen de error, agilizó la construcción del Diagnóstico Técnico-Participativo (Producto C) del PMSB y fortaleció la representatividad de las áreas rurales, que frecuentemente son desatendidas en diagnósticos convencionales. Sin embargo, como parte de este relato de experiencia, se menciona que ocurrió un error en 3 ocasiones, que no pudo ser solucionado, lo que resultó en la pérdida de los datos de estos puntos. Finalmente, se concluye que el uso de *Epicollect5* se configuró como una excelente herramienta para la recolección de datos de campo.

Palabras clave: Epicollect5, Recolección de datos de campo, PMSB, Tecnologías digitales, Saneamiento rural.

ABSTRACT

This experience report describes the use of the digital tool *Epicollect5* in the collection of primary data in the field, in the municipalities of Canudos and Sento Sé, in the state of Bahia. A total of 356 georeferenced points were collected, with records in text, image, audio, and

video formats. Among the main challenges faced in data collection in the field, the lack of internet connectivity in remote rural areas, the disorganization of manually collected files, and the risk of data loss are highlighted, in addition to communication failures between field professionals and office analysts. Thus, these obstacles require the adoption of more technological and integrated solutions to ensure the quality and agility of data collection and processing. In this context, the adoption of *Epicollect5* was essential to overcoming these barriers, offering the offline collection feature, which allowed data to be recorded directly on mobile devices, with later upload to the cloud as soon as the internet connection was restored. The platform also allowed the prior editing of the collection form, adapting it to the necessary indicators and categories for the development of the Municipal Basic Sanitation Plan (PMSB). The collected information was organized into a structured database, viewable in a web environment, enabling integrated and real-time analysis by professionals based in the office. This process significantly reduced the margin of error, expedited the construction of the Technical-Participatory Diagnosis (Product C) of the PMSB, and strengthened the representation of rural areas, which are often neglected in the conventional diagnostics. However, as part of this experience report, it is mentioned that an error occurred on three occasions that could not be resolved, resulting in the loss of data from these specific points. Finally, it is concluded that the use of *Epicollect5* proved to be an excellent tool for field data collection.

Keywords: Epicollect5, Field data collection, PMSB, Digital technologies, Rural sanitation.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O levantamento de dados de saneamento básico, tanto em áreas urbanas como rurais, apresenta desafios logísticos e técnicos que podem comprometer a efetividade da construção do Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C), no âmbito da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), especialmente, em municípios de grande extensão territorial, com localidades rurais dispersas e baixa cobertura de *internet*. Ao se observar municípios do nordeste brasileiro, é notado que esses desafios se tornam ainda mais presentes, a exemplo dos municípios de Canudos/BA e Sento Sé/BA, no semiárido baiano.

A concepção do Produto C, voltado à caracterização técnica dos 04 eixos do saneamento básico e à participação social, exige uma coleta ampla e, qualitativamente, rica de dados primários provenientes das visitas técnicas de campo, conforme exposto no Termo de Referência para Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico (Brasil 2018). Com a necessidade do registro simultâneo de localização geográfica, condições estruturais, percepções da população e evidências fotográficas ou audiovisuais, optou-se pela adoção do *Epicollect5*, uma ferramenta gratuita e colaborativa desenvolvida pela *University Of Oxford* e *Institute BigData*, de código aberto, que permite a criação de formulários personalizados e

coleta *offline* além da visualização dos dados coletados tanto no aplicativo em dispositivos móveis como na página *web*. A ferramenta é amplamente utilizada a nível mundial, tendo como exemplo a sua utilização nas pesquisas desenvolvidas por (Haynes, Coetzee e Rautenbach 2019) e por (Gohil *et al.* 2020).

A decisão por utilização desta ferramenta foi pensada em termos da grande quantidade de informações a serem coletadas em campo tendo em vista que o Projeto Plansanear, vinculado ao Ministério das Cidades e à Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), tem por objetivo apoiar 93 municípios de pequeno porte na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB).

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Inicialmente, foi desenvolvido um formulário personalizado na plataforma *web* do *Epicollect5*, contendo campos específicos como: município, eixo do saneamento básico abordado, coordenada geográfica, localidade, data, horário, registros fotográficos, descrição em texto e caracterização audiovisual do local observado. Após validação, o formulário foi sincronizado com os dispositivos móveis dos coletores de campo.

A coleta foi realizada durante três semanas, com equipes de campo atuando de forma simultânea, abrangendo as áreas urbanas, com atenção especial para os povoados e comunidades rurais nos municípios, visto que por se classificarem como dispersas, carecem de soluções de saneamento adaptadas às condições locais. Deste modo, sem acesso à *internet* em grande parte das áreas rurais, os dados foram armazenados localmente nos aparelhos e, posteriormente, sincronizados com a nuvem, quando os dispositivos conseguiam captar sinal. Ao todo, foram mapeados 133 e 223 pontos de interesse no município de Canudos/BA e de Sento Sé/BA, respectivamente, incluindo fossas (sépticas e/ou rudimentares), poços e sistemas de captação de água, cisternas, reservatórios, estações elevatórias (de água e de esgoto), descarte inadequado de resíduos sólidos, pontos críticos de alagamento em períodos chuvosos, entre outros, a exemplo da Figura 1 e da Figura 2.

Figura 1. Queima de resíduos em Canudos Velho no município de Canudos/BA.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 2. Lançamento das águas cinzas na via pública não calçada no Povoado Cajuí no município de Sento Sé/BA.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

As informações foram acessadas em tempo real, assim que sincronizadas à rede, por técnicos do escritório, permitindo acompanhamento, validação e ajustes imediatos. Essa troca reduziu significativamente erros, duplicidades e repetição de trabalho. Além disso, as mídias coletadas facilitaram a análise qualitativa e agregaram elementos essenciais ao Diagnóstico Técnico-Participativo, como as percepções dos usuários locais sobre os sistemas de saneamento básico, registros em áudio de demandas e vídeos sobre o estado físico das

estruturas.

Outro aspecto positivo foi a possibilidade de realizar *upload* de arquivos repassados pela população, como imagens, dentro da entrada para tais registros, tornando o processo dinâmico e colaborativo. A funcionalidade de coleta *offline*, somada à organização automática dos dados na nuvem e à possibilidade de acesso remoto por diversos profissionais (como apresentado na Figura 3), demonstrou-se vital para superar os desafios de infraestrutura e comunicação das regiões rurais.

Figura 3. Distribuição dos pontos coletados em campo, em A, no município de Canudos/BA, em B, Sento Sé/BA. Fonte: Elaboração própria, 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A adoção do *Epicollect5* apresentou múltiplos ganhos operacionais, técnicos e estratégicos para a elaboração do Diagnóstico Técnico-Participativo do PMSB nos referidos municípios. As principais análises e resultados do uso do *Epicollect5* são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Principais análises e resultados do uso do *Epicollect5*.

Pontos positivos	Descrição
Superação da ausência de conectividade com internet	A funcionalidade de coleta <i>offline</i> foi determinante para o sucesso da operação. Em diversas localidades, não havia cobertura de sinal móvel, o que inviabilizaria o uso de plataformas de coleta <i>online</i> convencionais. Com o <i>Epicollect5</i> foi possível registrar dados, quase que, em tempo real, mesmo em áreas isoladas, garantindo a continuidade do trabalho de campo. Posteriormente, com acesso à internet, a sincronização foi realizada de forma manual, mas em lote e segura.
Disponibilidade dos dados	Outro recurso importante são as informações acessíveis e operacionais sempre que necessário, através da <i>web</i> , agregando no processo de análise de escritório. Além disso, a segurança do registro e sincronização dos dados coletados, com baixo risco de perda.

Pontos positivos	Descrição
Ampliação da representatividade rural	A plataforma permitiu a inserção efetiva de informações provenientes de comunidades rurais, tradicionalmente invisibilizadas, nos diagnósticos de saneamento básico. Foram mapeadas realidades locais com base em registros multimídia que reforçaram a importância dessas localidades na formulação de políticas públicas mais inclusivas e condizentes com a realidade.
Organização e rastreabilidade dos dados	Todos os registros foram armazenados na nuvem de maneira sistematizada, com estrutura por data, local e categoria. Isso facilitou a visualização em <i>dashboards</i> georreferenciados, otimizando o trabalho dos analistas do escritório e reduzindo o risco de perda, redundância ou erro de interpretação dos dados.
Multimodalidade na coleta de informações	A possibilidade de integrar texto, fotografia, áudio e vídeo em um único ponto de coleta (conhecido como entrada na plataforma) proporcionou uma leitura ampliada e relevante dos dados. Por exemplo, foi possível associar a descrição de um sistema de fossa rudimentar com uma imagem da estrutura, um áudio com o relato do morador e um vídeo que mostrava o entorno da residência. Essa integração garantiu maior qualidade e robustez na análise final.
Integração com outras ferramentas e exportação de dados	O <i>Epicollect5</i> gerou arquivos em formatos compatíveis com <i>softwares</i> de SIG (como <i>QGIS</i> e <i>Google Earth</i>), planilhas (<i>CSV</i>) e relatórios técnicos. Isso facilitou a construção de mapas temáticos, gráficos e tabelas que ilustraram de maneira objetiva as condições observadas em campo.
Pontos negativos	Descrição
Ocorrências de erros	Dentre os pontos coletados nos referidos municípios, foram registrados 03 erros dentre os 356 registros realizados no aplicativo. Estes erros são nomeados como <code>{"code":1}</code> , que aparece na etapa de salvamento da entrada. Nos casos mencionados, a falha ocasionou a perda dos registros feitos nessas entradas. De acordo com o guia do usuário do <i>Epicollect5</i> , esse erro é um problema conhecido que ocorre nos aplicativos móveis, porém, tanto o guia quanto a equipe de desenvolvimento não fornecem uma explicação específica sobre o motivo da ocorrência, ressaltando ainda, a falta de esclarecimentos à natureza esporádica do erro e à incapacidade de reproduzi-lo de forma consistente em seus dispositivos de teste.
Limitações encontradas	Dentre as deficiências da plataforma, está a construção dos formulários. Para que possa ser realizada a coleta, faz-se necessária a previsibilidade da estimativa de imagens e vídeos que serão registrados. Como exemplo, caso um usuário necessite registrar duas imagens e foi criado o espaço apenas para uma, em campo (através do aplicativo) não é possível registrar mais de uma imagem, sendo necessária a reestruturação do formulário na <i>web</i> e posterior atualização no aplicativo.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso da plataforma *Epicollect5* revelou-se uma estratégia altamente eficaz para a coleta de dados primários georreferenciados em regiões rurais com desafios de conectividade, infraestrutura e logística. A ferramenta proporcionou maior agilidade na coleta, precisão nos registros, flexibilidade na estruturação dos formulários e integração eficiente entre campo e escritório.

Além disso, o caráter colaborativo e gratuito da plataforma reduziu custos operacionais, ao mesmo tempo que democratizou o acesso e a visualização dos dados entre diferentes

membros da equipe técnica. A experiência nos municípios de Canudos/BA e Sento Sé/BA demonstrou que soluções tecnológicas como o *Epicollect5* são fundamentais para garantir diagnósticos mais completos, inclusivos e participativos no âmbito dos PMSBs.

Recomenda-se, fortemente, a utilização dessa ferramenta em outros municípios que enfrentam desafios semelhantes, especialmente quando há necessidade de atuação em zonas de difícil acesso, sem sacrificar a qualidade, a abrangência e a integridade dos dados coletados.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Projeto Plansanear, desenvolvimento pelo Núcleo de Inovação em Estudos de Saneamento Ambiental e Desenvolvimento Territorial (NIESADT) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) em parceria com o Ministério das Cidades e a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), formalizado, por meio do Termo de Execução Descentralizada n.º 951532/2023 SNSA/MCID/UNIVASF.

O Plansanear tem contribuído significativamente para o avanço das políticas públicas de saneamento, oferecendo apoio técnico e capacitação a 93 municípios dos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia no processo de elaboração de seus Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. Fundação Nacional de Saúde — FUNASA. *Termo de Referência para Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico*. Brasília: Funasa, 2018. <https://repositorio.funasa.gov.br/handle/123456789/473> (acessado em 14 de agosto de 2025).

Epicollect5. *Epicollect5 User Guide*. 2024. <https://docs.epicollect.net/> (acessado em 10 de julho de 2025).

Gohil, R., S. Sharma, S. Sachdeva, et al. "Epicollect5: A Free, Fully Customizable Mobile-Based Application for Data Collection in Clinical Research." *Journal of Postgraduate Medicine, Education and Research* 56, no. 3 (2025): 123–128. <https://www.jpmer.com/abstractArticleContentBrowse/JPMER/22564/JPJ/fullText> (acessado em 20 de agosto de 2025).

Haynes, Megan, S. Coetzee, e V. Rautenbach. "Supporting Urban Design with Open Source Geospatial Technologies." *Proceedings of the XXII ISPRS Congress*, 2025. <https://repository.up.ac.za/server/api/core/bitstreams/ecc4ce82-5512-436a-ae3f-089765ea3906/content> (acessado em 20 de agosto de 2025).